

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE***

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ОРОЛБЎЙИ МИНТАҚАСИДА ЯШОВЧИ АЁЛЛАРДА СУТ БЕЗИНИНГ
ФИБРОАДЕНОМАТОЗ КАСАЛЛИГИНИНГ ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ**
Хажимуратова М.Х.¹, Юлдашев Б.С.²

¹Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч ш., Ўзбекистон

²Маъмун университети, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Сут бези саратони (СБС) аёллар орасида энг кўп учрайдиган онкологик касалликлардан бири ҳисобланади. Ҳар йили дунё бўйича 1,5 миллионга яқин янги ҳолат аниқланади ва бу барча хавфли ўсмаларнинг 25 фоизини ташкил этади. Европа мамлакатларида касалланиш кўрсаткичи жадал суръатлар билан ортиб бормоқда. Айниқса, ушбу жараён кўпинча дишормонал ўзгаришлар фонида ривожланади. Шу муносабат билан, саратонли касалликларининг ривожланишида дишормонал патологиянинг ўрнини аниқлаш мақсадида ретроспектив таҳлил ўтказилди.

Калит сўзлар: сут бези саратони, дишормонал касалликлар, иммуногистокимёвий текширув, мастопатия, дишормонал гиперплазия, фиброаденома, саратонли касалликлари.

**IMMUNOHISTOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF BREAST FIBROADENOMA DISEASE IN
WOMEN LIVING IN ARAL SEA REGION**

Khadjimuratova M.Kh.¹, Yuldashev B.S.²

¹Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

²Mamun University, Urgench, Uzbekistan

Resume. Breast cancer (BC), - the most common cancer in women is considered. 1.5 million new cases are detected every year and this is 25% of all malignant tumors. The incidence is growing rapidly in European countries. Especially often this process develops against the background of dyshormonal processes, based on this, a retrospective analysis was carried out in order to identify the role of dyshormonal pathology in the development of precancerous diseases.

Key words: breast cancer, dyshormonal diseases, immunohistochemical, mastopathy, dyshormonal hyperplasia, fibroadenoma, precancerous diseases

**ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИБРОАДЕНОМАТОЗНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В
ПРИАРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ**

Хаджимуратова М.Х.¹, Юлдашев Б.С.²

¹Ургенчский государственный медицинский институт, г. Ургенч, Узбекистан

²Университет Мамуна, г. Ургенч, Узбекистан

Резюме. Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее распространённым онкологическим заболеванием среди женщин. Ежегодно в мире выявляется около 1,5 млн новых случаев, что составляет 25% всех злокачественных новообразований. В странах Европы отмечается неуклонный рост заболеваемости. Особенно часто данный процесс развивается на фоне дисгормональных нарушений. В связи с этим был проведён ретроспективный анализ с целью определения роли дисгормональной патологии в развитии предраковых заболеваний молочной железы.

Ключевые слова: рак молочной железы, дисгормональные заболевания, иммуногистохимическое исследование, мастопатия, дисгормональная гиперплазия, фиброаденома, предраковые заболевания.

e-mail: mekhribon91@bk.ru, byuldashev725@gmail.com

Мавзунинг долзарблиги. Кўкрак бези касалликлари муаммоси замонавий тиббиётнинг устивор йўналишларидан бири бўлиб, улардан сут бези яхши сифатли дисплазиялари (СБЯД) энг кенг тарқалган касалликдир. Уларнинг популяциядаги частотаси 30-43%ни ташкил қилади. СБЯД ривожланиши кўплаб сабабларнинг натижаси бўлиши мумкин. Улар орасида нейроэндокрин касалликлар асосий рўл ўйнайди, ушбу касалликнинг мутлоқ гармонларга боғлиқлиги ҳақида катта миқдордаги маълумотлар топланган[5].

Мастопатия – сут безлари касаллиги бўлиб, у дисгормонал жараёнларга асосланган морфологик жиҳатдан турли хил гиперпластик ҳолатларнинг катта гуруҳидир. Уларнинг кўпчилиги безли тўқималарни толали тўқималар билан алмаштириш ва кистларнинг шаклланиши билан тавсифланади ва асосан 20-25 ёшдан 45-50 ёшгача булган аёлларда учрайди. Бутун Жаҳон Соғлиқни Сақлан ташкилоти (ВОЗ) терминалогияси (атама) бўйича мастопатия – кўкрак безининг фиброз-кистоз касаллиги натижасида унинг тўқимасида бир қатор ўзгаришлар юзага келади. Мастопатия (фиброкистик касаллик, сут безлари дисплази) бўлиб, у 30 ёшгача бўлган ҳар тўртинчи аёлда, 30-50 ёшдаги аёлларнинг 50-60 фоизда ва менопаузада камроқ учрайди [7].

Мастопатиянинг диффузли, тугунсимон ва фиброз-кистозли турлари мавжуд. Бундан ташқари сут безларида фиброаденома, киста, аденоз, кистозэпителион ва ҳакоза хавфсиз ўсмалар ҳам учраши таъкидланади.

Хозирги кунда СБС аёллар орасида 3-5 марта куп учрайди ва бу сут безининг яхши сифатли ўсмалари фонида сут бези мастопатиянинг тугунли формаси эпителийсининг пролиферативланишидан 30-40 марта куп кузатилади деб қабул қилинган. Шу нуқтаи назардан охириги йилларда хавфсиз ўсмаларни ўрганишга қизиқиш ошди. Мастопатия касаллигининг пасайиши— СБС нинг пасайишига ҳақиқий йўл десак янглишмаган бўламиз.

Сўнги йилларда СБЯД сонининг кўпайиши тенденцияси мавжуд бўлиб, улар 30 ёшгача бўлган ҳар 4-аёлда ва 40 ёшдан ошган беморларнинг 60% ида ташхисланади. Бундан ташқари кеч репродуктив ёшдаги ҳар иккинчи аёлда фиброз-кистоз мастопатия (54%), тугунли мастопатия(26%), фиброаденома(18%), СБС (2%) мавжуд [5]. Тахминан 10 йил олдин карцинома *in situ* жуда кам учраган, уни аниқлаш частотаси барча янги аниқланган кўкрак саратонини ҳолатларининг 3 % дан ошмаган. Ноинвазив кўкрак бези саратони билан оғриган беморларнинг умумий омон қолиш даражаси 100% га яқинлашади. Афсуски, кўплаб ҳудудларда кўкрак бези саратонининг пайпасланмайдиган шакллари, шу жумладан CIS ни диагностика қилиш муаммоси хали амалий ҳал қилинмаган. Кўпчилик беморларда кўкрак бези саратонининг ноинвазив шакли тасодифий топилма ҳисобланади, шунинг учун беморда яширин карсиномага шубҳа булса стратегияни тўғри танлаш жуда муҳимдир. Кўкрак бези саратонининг патенсиал даволаш мумкин бўлган шакллари аниқлаш учун диагностика чораларининг аниқ алгоритми зарур.

Сўнги йилларда сут безлари аденозининг этиологияси ва прогнози тўғрисидаги ғоялар (мастопатиянинг гиперпластик жараёнлари, бунда ацинус ва сут йўллари билан эпителийсининг кўпайиши билан кузатилади) сезиларли даражада ўзгарди [19-22]. Узоқ вақт давомида кўкрак бези саратони билан оғриган беморда топилган аденоз зарарсиз яхши гиперплазия ва онкологик ташхиснинг "кўринмас кузатувчиси" ҳисобланган [23]. Бироқ, кейинчалик клиник ва патологик усуллар оддий микрогландулар аденознинг тўғридан-тўғри атипик, сўнгра инвазив карсиномага айланиши мумкинлигини исботлади ва иммуногистокимёвий таҳлил усуллари микрогландулар аденоз ва инвазив кўкрак бези карсиномасининг гистоморфологик ва иммунофенотипик белгиларининг юқори даражада ўхшашлигини исботлади. [19-22, 24-27]. Хусусан, иккала ҳолатда ҳам эстроген рецепторлари, прогестерон ва С100 оксиленин фаол ифодаси билан Her-2 оксиленин экспрессияси этишмаслиги кўрсатилган [19, 22, 28]. Замонавий молекуляр генетик тадқиқотлар жараёнида оддий микрогландулар аденоз, атипик микрогландулар аденоз ва ўзига хос бўлмаган инвазив кўкрак канали карсиномасининг генетик профилидаги юқори ўхшашлик исботланган [22, 28, 29]. Трансформациянинг кейинги босқичида пролифератларда атипик ҳужайралар пайдо бўлади.

Материал ва натижалар: РИО ва РИАТМ Хоразм филиали поликлиника бўлимига мурожат қилган, жаррохлик муолажасини олган, ўртача ёши 18 ёшдан 82 ёшгача бўлган турли ёш гуруҳидаги 120 нафар бемордан олинган операцион материаллар гистологик тадқиқотнинг объекти сифатида ажратиб олинди ва ўрганилди.

Умумий таҳлилда ёш бўйича 18-49 ёш 63 (52,5%) нафар, 50-59 ёш 35 (29,2%) нафар, 60-74 ёш 19 (15,8%) нафар, 74-90 ёш 3 (2,5%) нафарни ташкил этди. (беморларнинг ўртача ёши 55 ёшни ташкил этади).

Таҳлил учун олинган беморларни туманлар кесимида ўрганилганда: Урганч шаҳарида 16 (13,3%) нафар, Урганч туманида 7 (5,8%) нафар, Боғот туманида 12 (10%) нафар, Янгибозор туманида 6 (5%) нафар, Қўшқўпир туманида 24(20%) нафар, Хива шаҳрида 3(2,5%) нафар Янгиариқ туманида 8(6,6%)та, Хозарасп туманида 24(20%) нафар Гурлан туманида 5 (4,2%) нафар, Шовот тумани 2(1,6%) нафар, Хонқа туманида 4 (3,3%) нафар, Тўртқўл ва Эллиқала туманлари 9(7,5%) нафарни ташкил этди.

1-гуруҳга ажратилган аёллардаги рақ олди касалликларининг малигнизацияланиш даражаси ва муддатларини таҳлил қилинганда, беморларнинг 47 (умумий беморларга нисбатан 39% ниташкил

этади) нафариди маълум вақт оралиғида кузатилди. Биринчи гуруҳ аёлларнинг 40 нафари 50 ёш ва ундан катталар бўлиб, 20 таси 18-49 ёшлилардир. Шуларнинг 47 нафариди сут без дисплазияга эга ўсмалар хусусан ФКК ва ФА ёмон сифатли ўсмага яъни саратонга айланган. 5 нафариди cancer in situ топилган ва 8 нафар беморда малигнизацияланиш кузатилмаган бу кўрсаткичлар шуни кўрсатадики, беморлардаги гормонал фоннинг бузилиши хужайралар диспластик пролиферациясини ошишига ва уларнинг атипик хужайрага айланишига сабабчи бўлиши мумкин. Биринчи гуруҳ беморларда кўпчилигида рак олди жараёни иккала сут безида, бир нечта патологик ўчоқлар бўлган. Малигнизацияланиш муддатларини таҳлил қилинганда, малигнизацияланиш муддатининг энг кўп қисми 1 йил муддатни ташкил этган, яъни 13 нафар аёлда 1 йил ичида хавфсиз ўсмалар хавфли ўсмага айланган. Бу эса онкологлардан хушёрлик ва даво муолажаларида тезкорликни талаб этади. Иккинчи гуруҳимизда операциядан кейин малигнизация кузатилмади.

Имуногистохимёвий кўрсаткичлар гуруҳлар бўйича таҳлил қилинди, апоптоз ва пролиферация Ki – 67 экспрессияси бўлак ва чиқарув йўллари, ҳамда эпителий хужайралари ядролари зичлиги бу маркер бўйича ошиши таҳлил қилинди. Сут бези бўлакларида пролиферация жараёни ошиши сут бези рак олди жараёнлари прогрессияланганидан далолат беради.

Хужайраларнинг бўйлиш интенсивлиги (ёки уларнинг ядролари - Ki - 67 оксиди пролифератив фаолликни аниқлаш учун, эстроген рецепторлари ва прогестерон рецепторлари учун Her 2) визуал равишда 0 дан 3 гача (салбий, заиф, ўртача бўлган) балл билан баҳоланди ва ижобий бўлган хужайралар % хар бир кўрсаткични интенсивлиги қийматида ҳисобланди (x400 микроскоп катталаштиришда 10та кўриш соҳасида 500 эпителиал ва 500 стромал хужайралари учун минимал).

1-расм. Кўкрак беши фиброаденомаси. Ki-67 – маркерининг паст даражали позитив экспрессияси. Фокусда без эпителийларида Ki-67 – маркерининг хар хил даражадаги позитив экспрессияси, атрофида фиброз тўқима аниқланади (1). Бўёқ Даб хромоген. Ўлчами 4x10.

Имуногистохимёвий текширишда асосан позитив экспрессияланган хужайралар морфометрия жараёнида ўлчанган катталиклари аниқ бир чегарадаги траекториясини рақамлар орқали ифодалаш учун асос қилиб олинди. Морфометрик кўрсаткичларни аниқлаш мазкур патологияда хужайралар жойлашувининг ўзгариши касалликнинг оғирлик даражасини аниқлашга замин яратади. Текшириш натижаларига кўра 50 ёшдан кичик бўлган беморларда эстроген ER – маркерининг паст даражали позитив экспрессияси, Her 2 – маркерининг негатив экспрессияси, стромада чандикланиш ўчоқлари характерли бўлса, 50 ёшдан катталарда ER – маркерининг негатив экспрессияси, ҳамда стромада чандикланиш ва оралиқ шишлар кузатилади ва уларда Her 2 – маркерининг суст позитив экспрессияси ва без эпителийлари мембранасининг интенсив бўйлиш кўрсаткичи суст бўлиб, ўсмаланиш кўрсаткичи паст даражада эканлиги аниқланилади. Биринчи гуруҳдаги хавфли ўсма пайдо бўлган беморларда прогестерон маркерининг негатив экспрессияси аниқланди.

Атипик хужайраларнинг тўхтовсиз кўпайиши супрессорловчи ва апоптоз генлар активлигининг пасайишига боғлиқ бўлади. Умум морфологик қонуниятга кўра ўсманинг хавфсиздан хавфлига ўтишида аплазия, метаплазия, дисплазия сабаб бўлади. Гормонал дисбаланс фониди хавфсиз диспластик жараён хавфли неопластик жараёнга айланади. Прогестерон антиэстроген хусусиятга эга бўлиб, малигнизация кузатилган, биринчи гуруҳ беморларда камайган бўлиб, аксинча фиброаденома кузатилган беморларда ошганлиги аниқланди. Гормонларни текшириш иммунофермент анализ ёрдамида амалга оширилди.

2-расм. Кўкрак беги атипик гиперплазияси. Ki-67 – маркерининг ўрта даражали позитив экспрессияси. Фокусда без эпителийлариди Ki-67 – маркерининг хар хил даражадаги позитив экспрессияси пролиферация ўчоқларининг такомил топаётганлигини англатади(1). Бўёқ Даб хромоген. Ўлчами 10x10.

Хулоса. Аёллардаги рак олди касалликларининг малигнизацияланиш даражаси беморларнинг 39% ида учраган бўлиб, яхши сифатли ўсмалар, хусусан фиброз-кистоз касаллик ва фиброаденома ёмон сифатли ўсмага айланган. Иммуногистохимёвий тахлилларда **Ki-67** маркери асосида хужайралар пролиферацияланиш индексини ҳисоблашда жами 500 та хужайралар саналиб, улардан нечтасининг ядросида бу маркер мусбат даражада экспрессияланган хужайраларни % и куйдагича бўлди: 10% - паст даражадаги, 2) 10-20% - ўрта даражадаги, 3) 20% кўп бўлса юқори даражадаги экспрессияланиш. **ER ва PR рецептор** маркери тамоксифен билан даволаниш эффективлигини таминлаб берган бўлса, **p53** маркери мутация борлигини кўрсатиб берди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Атаханова Н.Э., Алмурадова Д.М. Молекулярно-биологические характеристики трижды негативного рака молочной железы // Российский биотехнологический журнал. - Москва, 2018. - Т. 17, №1. - С. 23-27
2. Ходжаниязов А.А., Юлдашев Б.С., Хаджимуратова М.Х. Патоморфологические характеристики метастатического рака молочной железы у женщин, проживающих в Нижнем Приаралье // American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2026. – Т. 16, № 2. – С. 448–452.
3. Имянитов Е.Н. Роль молекулярно-генетической диагностики в практической онкологии / Е.Н. Имянитов // Практическая онкология. – 2019. – Т.4. – С. 261 – 273.
4. Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В., Клецель А.Е. Неинвазивные и инвазивные опухоли молочной железы. СПб., 2006. С. 6–60.
5. Сметник В.П. Половые гормоны и молочная железа / В.П. Сметник // Гинекология. - 2000. -№ 2. - С.133-135.
6. Сабиров А.Х., Кормина О.С., Алехин И.Е., Хасанова Г.Р., Мустаев .З., Изгейм В.П., Няццу А.М., Барышников А.Ю., Бычков В.Г. Корреляция некоторых иммунологических, иммуноферментных и молекулярно-генетических маркеров в диагностике опухолевого роста/Всероссийская конференция «Новые отечественные противоопухолевые препараты» 23-24 фев-ля 2005г.- М., 2005. -С. 37-41.
7. Ким А.Я. Исследование NSABP B-04 25 лет спустя: уроки для современного онколога / А.Я. Ким, Л.И. Маркушин, С. А. Волченок, В.К. Осетник и др. // Опухоли женской репродуктивной системы. – 2019. – Т.2. – С. 52 – 56.
8. Мирюсупова Г.Ф. Клинические характеристики Her2-позитивного рака молочной железы / Г.Ф. Мирюсупова, Г.А. Хакимов, Н.Р. Шаюсупов // Вопросы онкологии. – 2017. – Т.4. – С. 587 – 592.
9. Ashbeck E.L., Rosenberg R.D., Stauber P.M., Key C.R. Benign breast biopsy diagnosis and subsequent risk of breast cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007;16(3): 467–72.
10. Barrat J., de Lignieres B., Marpeau L. et al. Effet in vivo de l'administration locale de progesterone sur l'activite mitotique des galactophores humains. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 1990;19(3):269–74.
11. Colditz G.A., Bohlke K., Berkey C.S. Breast cancer risk accumulation starts early: prevention must also. Breast Cancer Res Treat 2014;145(3):567–79.
12. Nassar A., Visscher D.W., Degnim A.C. et al. Complex fibroadenoma and breast cancer risk: a Mayo Clinic Benign Breast Disease Cohort Study. Breast Cancer Res Treat 2015;153(2):397–405.
13. Olivotto I.A., Truong P.T., Speers C.H. et al. Time to stop progesterone receptor testing in breast cancer management // Journal Clinical

Oncology. – 2004. – Vol. 22. – № 9. – P. 1769–1770.

14. Visscher D.W., Nassar A., Degen A.C. et al. Sclerosing adenosis and risk of breast cancer. *Breast Cancer Res Treat* 2014;144(1):205–12.

15. Obr A.E., Edwards D.P. The biology of progesterone receptor in the normal mammary gland and in breast cancer. *Mol Cell Endocrinol* 2012;357(1):4–17.

16. Strange R. Apoptosis in mouse mammary gland development / R. Strange // *Experientia*. - 1991. -№47.- P.105.

17. S.J. Choi, N.E. Atakhanova, N.R. Shayusupov, D.M. Ishakov, A.J. Kahharov. Breast cancer recurrence clinic-pathological risk factors // *World journal of pharmaceutical and medical research*. -Delhi, 2019 №5 (4)-P. 19-22.

Иқтибос учун: Хажимуратова М.Х., Юлдашев Б.С. Оролбўйи минтақасида яшовчи аёлларда сут безининг фиброаденоматоз касаллигининг иммуногистокимёвий хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 1102–1106. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20843888>